

УДК:336.76(575.1)

ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИ КИЧИК БИЗНЕС ВА ҲУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИҚДА РИВОЖЛАНТИРИШ

Курбанова Ш.

ЖИДУ Мустақил тадқиқотчиси.

Сўнги йилларда мамлакатимиз тўқимачилик саноатида туб миқдор ва сифат ўзгаришлари юз берди. Шу вақт мобайнида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 5,1 бараварга ошди. 2016-2021 йилларда тикув-трикотаж маҳсулотлари экспорти 6,2, пайпоқ маҳсулотлари экспорти эса 15 433 фоизга ўсди. Умумий экспортда тўқимачилик саноатининг улуши 17,7 фоизга етди. Экспорт қилинаётган маҳсулотларнинг турлари эса 450 дан ошди. Ўзбекистон тарихида тўқимачилик саноати жуда қадимий, азал-азалдан ўз пахтаси ва атласи билан машҳур, мамлакатимизда бўзчилик ва ипакчилик саноатининг тарихи кўп асрлик тарихга эга. ПАХТА Ўзбекистон миллий бойлиги ҳисобланади. Шунингдек кичик бизнес ва ҳусусий тадбиркорликни ривожлантиришда, амалда кенг имкониятларимиз мавжуд.

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг, пахта хомашёсидан кўра кўпроқ тайёр маҳсулотларни экспорт қилишга эътибор қарата бошлади. Бунда, ҳусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси давлат улуши мавжуд бўлган барча корхона ва объектларни яна бир марта аниқлаши ва реал иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида давлат иштирокини тубдан қисқартиришни назарда тутган ҳолда, ўз фаолиятини олиб бормоқда.

Жаҳон иқтисодиётида Ўзбекистон тўқимачилик саноатини кичик бизнес ва ҳусусий тадбиркорликда ривожлантиришда, бу борада аввалам бор ривожланган мамлакатлар билан ҳамкорликни йўлга қўйди; булардан Германия, Туркия, Корея каби Давлатларни оладиган бўлсак, бу Давлатлар билан ҳамкорлиги ва тажрибасини ўрганиши ҳар томонлама Давлатлар учун манфаатлидир. Ўзбекистон ҳудудида тўлиқ чет эл капитали, инвесторлари хорижий усулларига асосланган қўшма корхоналар муваффақиятли фаолият олиб бормоқда.

Ўзбекистон тўқимачилик саноатининг кичик бизнес ва ҳусусий тадбиркорликни ривожлантиришида, мазкур хорижий компаниялар тажрибаларини чуқур ўрганишимиз ва уларнинг таҳлили асосида қўшма корхоналаримизни намунавий тузилмаларини яратишимиз, реал иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларида ислоҳ қилган ҳолда, уларни амалиётга фаол жорий қилишимиз келгусида улкан марралар ва муваффақиятлар сари, Жаҳон бозорида ўз ўрнимизга эга бўлишда муҳим омил бўлади. Халқаро ташкилотлар ва брендларнинг Ўзбекистон билан ҳамкорликда тўқимачилик саноатига қизиқиши ортиб бораётганини қайд этиш лозим. Хусусан, пахта-тўқимачилик кластерлари барқарор тўқимачилик маҳсулотларини ишончли етказиб берувчи сифатида тақдим этилган.

Масалан: Корея тўқимачилик саноатини ўрганадиган бўлсак; Ўзбекистон - Корея компанияларини тўқимачилик саноатидаги ишлаб чиқаришга жалб қилади. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Владимир Норов Ўзбекистон-Корея ўртасидаги сиёсий маслаҳатлашувлар навбатдаги босқичида иштирок этиш учун мамлакатга ташриф буюрган Корея ташқи ишлар вазири ўринбосари Че Ёнг Сам билан учрашди. Учрашувда Ўзбекистон

ва Корея ўртасидаги ҳамкорлик бугунги ҳолати ва уни ривожлантириш истиқболларига оид кенг қўламли масалалар, минтақавий ва халқаро кун тартиби кўриб томонлар 2021-йил декабрь ойида Сеулда бўлиб ўтган Ўзбекистон-Корея саммити ўзаро ҳамкорлик ҳолатини баҳолаш ва истиқболларини белгилашда муҳим воқеа бўлганини таъкидлади. Рақамлаштириш, “яшил ривожланиш”, кучли ижтимоий сиёсатни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратган ҳолда турли даражадаги муносабатларни янада фаоллаштиришга тайёрлиги тасдиқланди. Ўзбекистон ва Жанубий Корея халқаро ташкилотлар доирасидаги ўзаро ҳамкорлиги юзасидан фикр алмашилди. Инвестициявий ва савдо-иқтисодий соҳалардаги ҳамкорликни баҳолаш ҳамда унинг истиқболларини белгилашга алоҳида эътибор қаратилди. Тўқимачилик саноати соҳасида ўзаро ҳамкорлик масалалари долзарблиги ва аҳамияти қайд этилди. Ўзбекистон Корея етакчи компанияларини ушбу йўналишдаги ишлаб чиқаришга жалб этишдан манфаатдор экани таъкидланди. Чигит қадашдан тайёр маҳсулотгача - ишни замонавий ташкил қилган GLOBAL TEXTILE GROUP Ўзбекистон енгил саноати жавоҳирларидан бири GLOBAL TEXTILE GROUP компаниясининг Фарғона шаҳрида навбатдаги линияси ишга тушди. FERGANA GLOBAL TEXTILE замонавий сув тежовчи технологиялар асосида пахта етиштириш, ип йиғириш, трикотаж мато тўқиш ва ундан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган тўлиқ циклни қамраб олган.

Туркия Давлати тўқимачилик саноатига назар ташласак, Туркия Давлати тўқимачилик саноати ҳам бугунги кунда ривожланган мамлакатлар қаторидан жой олган. Туркия дунёда уй тўқимачилиги энг ривожланган кучли давлатлар қаторига киради. Мамлакат уй текстили секторининг умумий ҳажми 13 миллиард долларни ташкил этади.

Замонавий ва анъанавий уй тўқимачилик ишлаб чиқариш корхоналарининг аксарияти Ғарбий ва Марказий Анадолуда жойлашган бўлиб, бу ишлаб чиқариш корхоналарида хом ашёдан тортиб ишлаб чиқариш техникасигача, машинасозликдан тортиб ишчи кучигача бўлган кўплаб маҳаллий хом ашё ва ускуналар ишлатилади.

Бу ерда ишлаб чиқарилган тўқимачилик маҳсулотлари мамлакат ички бозор билан чекланиб қолмай, дунёнинг кўплаб давлатларига экспорт қилинади.

Турк уй тўқимачилик секторининг маҳсулот ишлаб чиқариш йиллик кўрсаткичлари куйидагилардан иборат:

Сочиқ ва халатлар ишлаб чиқариш 2,3 миллиард доллар;

Чойшаб, сочиқ ва халат каби ётоқхона тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2,6 миллиард доллар;

Парда ва парда маҳсулотлари ишлаб чиқариш 1,5 миллиард доллар;

Кўрпалар, стол чойшаблари ва қўлда ишланган тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 1,1 миллиард доллар.

Туркиянинг 13 миллиард долларлик уй текстили секторининг қарийб 30 фоизини импорт маҳсулотлари ташкил этади.

Расмий маълумотларга кўра, Туркияда 500 мингдан ортиқ кишини иш билан таъминлаган уй тўқимачилик саноати, Истанбул, Измир, Бурса, Текирдаг, Денизли, Ушак каби шаҳарларда кенг жойлашган.

Сочиқ ва халат ишлаб чиқаришда Туркия, дунёнинг энг илғор 3 та давлатлари қаторидан ўрин олган.

-Уй текстили музейлари

Туркиянинг турли ҳудудларида, айниқса, Ўстанбулда келиб чиқиши ХВИ-аср Усманийлар даврига бориб тақаладиган ва Туркия учун анъанага айланган уй тўқимачилигига оид кўплаб музей ва сайёҳлик ерларини кўришингиз мумкин. Бу музейларда сиз, мамлакатда тўқимачилик соҳасининг ривожланиш босқичлари, ўтмишда бу соҳада ишлатилган ускуна ва дастгоҳлар, ҳам ашё маҳсулотлари ва бошқалар ҳақида кўплаб маълумотлар олишингиз мумкин. Уй текстили мавзусидаги музейлар орасида Садберк Хоним музейи алоҳида ўрин тутади. Музейда Садберк Коч томонидан бутун умри давомида тўпланган кийим-кечак, кашта ва чиннилардан иборат анъанавий хунармандчилик тўпламларини ўрин олган. Бугунги кунда Европада Пахта етиштирмасида, тўқимачилик саноатида ривожланган мамлакатлардан ўзининг, тўқимачилик саноатидаги илғор технологияси билан ўз ўрнига эга Давлатлардан Германия Федерал Давлати тўғрисида сўз юритсак. 2022 йил 7-Ноябрь куни Германия Федерал Иқтисодиёт вазирлиги Давлат котиби Ўзбекистонга ташриф буюрди. Ташриф чоғида Ўзбекистон тўқимачилик саноати салоҳияти билан таништирилди. Германия делегациясининг Ўзбекистонга ташрифи доирасида пойтахтимизнинг Бектемир туманидаги “Global Textile Group” компаниясига ташриф ташкил этилди. “Барқарорлик ва кузатувчанлик” тамойиллари “Global Textile Group” компанияси фаолиятининг асосий мезонлари сифатида белгиланган. Давлат котибига компаниянинг тўлиқ таъминот занжири тақдим этилди: даладан тайёр маҳсулотгача. Германия томони Ўзбекистон Хукуматининг фуқаролик жамиятини шакллантириш ва унинг давлатдаги ролини ошириш борасидаги саъй-ҳаракатларига алоҳида эътибор қаратди. Шунингдек, Ўзбекистон тўқимачилик саноати барқарорлик ва сифат жиҳатидан Германия ва Европа компаниялари билан ҳамкорлик қилишга тайёр эканлигини қайд этди. Музокаралар чоғида томонлар куйидаги йўналишларда икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилдилар;– ўзбек тўқимачилик маҳсулотларини Германия ва Европа Иттифоқи бозорларида илгари суриш,– таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасида техник қўллаб-қувватлаш лойиҳаларини амалга ошириш.– икки давлат ҳудудида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва қўшма лойиҳалар яратиш.

Хулоса қилиб айтганда Ўзбекистонда тўқимачилик соҳасида улкан имкониятлар мавжуд. Ишончим комилки, биз иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш, Ўзбекистон ўз миллий бойлиги ва меҳнатсевар ҳалқимиз билан жаҳон бозорига чиқа олади ва ўз ўрнига эга бўла олади. Таклифим; юқоридаги тажрибалардан келиб чиқиб тўқимачилик соҳасида уй меҳнатини оилавий бизнесни, кичик бизнес, ҳусусий тадбиркорликни йўлга қўйиш орқали ривожлантириш муҳим. Ҳусусий мулк ва ҳусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш ҳисобидан ўз олдимизга қўйган марраларга албатта эришамиз.

Интернет манзилларвапорталлар.

1. www.review.uz – «Экономическое обозрение» журналининг веб саҳифаси.
2. www.cer.uz – Иқтисодий тадқиқотлар маркази.
3. www.worldbank.org/centralasia - Жаҳон банкининг марказий осийёга оид саҳифаси.
4. www.statistics.uz – Ўзбекистоннинг статистик маълумотлар портали.
5. www.mineconomy.uz – Иқтисодиёт вазирлиги веб саҳифаси.
6. www.stat.uz- Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий сайти.
7. www.uza.uz- Ўзбекистон Республикаси Миллий Ахборот Агентлигининг расмий сайти.